

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ДОСТУПА УЗБЕКИСТАНА К ПРОЕКТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВ РАЗВИТИЯ

Барнохон Джалилова

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17002683>

Развитие проектов с участием многосторонних банков развития (MDBs) зачастую сталкивается с существенными политическими препятствиями. Одним из главных является низкое качество институтов и проблемы управления, включая коррупцию и непрозрачность. Зарубежные исследования отмечают, что недостаточная разработка проектов и коррупционные риски снижают заинтересованность MDBs в финансировании местных инициатив. Например, отсутствие «bankable» – финансово жизнеспособных – проектных предложений нередко приводит к тому, что международные банки развития предпочитают работать с крупными иностранными подрядчиками, а не с местными компаниями. Коррупция и рент seeking при реализации инфраструктурных проектов могут приводить к завышению стоимости и нецелевому использованию средств, поэтому MDBs выдвигают жёсткие фидуциарные требования и могут отстранять от проектов компании из стран-заёмщиков при подозрениях в недобросовестности. Эти меры необходимы, но одновременно они осложняют доступ локального бизнеса к финансированию MDBs.

Структурные особенности экономики Узбекистана — исторически высокая роль государства и госбанков, слабые стандарты корпоративного управления и ограниченное верховенство права — формируют повышенную страновую премию за риск. Несмотря на проведённые с 2016 г. институциональные реформы и заметное улучшение индекса восприятия коррупции, институциональная среда остаётся в стадии трансформации, что снижает доверие кредиторов.

Внешнеполитические и внутривнутриполитические факторы также значимы. В условиях конфликтов и нестабильности MDBs перераспределяют ресурсы в пользу стран с гуманитарными приоритетами; для Узбекистана при общей внутренней стабильности риск-профиль чувствителен к региональным шокам (включая события 2022 г.).

Экономические барьеры выражаются в ограниченном фискальном пространстве, росте долговой нагрузки и макроэкономической волатильности. Совокупный внешний долг Узбекистана увеличился с \approx \$34 млрд (начало 2020 г.) до \approx \$59 млрд (начало 2023 г.) и достиг \$68,4 млрд к апрелю 2025 г., около половины — государственный сектор; при уровне порядка 56 % ВВП сохраняются риски долговой устойчивости и необходимость более прозрачного, правил-ориентированного управления долгом.

Слабости финансового сектора (высокая доля госбанков, потенциально недооценённые проблемные активы, регулярная докапитализация) ограничивают способность к софинансированию и повышают кредитные риски проектов.

Глобальные политические потрясения последних лет оказали заметное влияние на условия финансирования проектов развития. Пандемия COVID-19, а затем и вооружённый конфликт на Украине создали новые вызовы: потребовались экстренные расходы на здравоохранение и социальную поддержку, произошли разрывы цепочек поставок, рост цен на сырьё и продовольствие. MDBs отреагировали увеличением

объемов целевого финансирования (например, АБР выделил свыше \$16 млрд на борьбу с COVID-19 в 2020 г.), однако эти меры привели к повышению долговой нагрузки стран-заемщиков. Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики в развитых странах в 2022–2023 гг. – ответ на глобальную инфляцию – привело к росту стоимости заемного капитала. Развивающиеся экономики столкнулись с оттоком капитала и удорожанием кредитов: по данным UNCTAD, чистые процентные выплаты по публичному долгу развивающихся стран выросли на 10% в 2024 г., достигнув \$921 млрд. Таким образом, глобальная финансовая конъюнктура с более высокими ставками сокращает фискальное пространство для инвестиционных проектов и может вынуждать страны откладывать или пересматривать планы развития инфраструктуры.

При этом наблюдались и краткосрочные компенсирующие эффекты: резкий рост частных переводов в Узбекистан (до \$16,9 млрд в 2022 г., 21 % ВВП) поддержал платёжный баланс и внутренний спрос; однако такой импульс носит временный характер и уязвим к дальнейшим шокам.

Рисунок 1. – Объем поступлений денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа, 2018–2023 гг. (млрд долл. США).

Источник: Всемирный банк, данные по 2022–2023 гг.

Как видно из рис.1, в 2022 г. объем денежных переводов резко вырос более чем вдвое – до \$16,9 млрд, тогда как в предыдущие годы он составлял около \$5–8 млрд. По данным Всемирного банка, переводы достигли 21% ВВП Узбекистана в 2022 г. против 13% годом ранее. Этот приток значительно поддержал платежный баланс страны: текущий счет, бывший дефицитным на \$4–5 млрд ежегодно, сократился до менее \$0,6 млрд дефицита в 2022 г.. Рост поступлений улучшил благосостояние домохозяйств и стал импульсом для внутреннего спроса – в 2022 г. потребление домохозяйств в Узбекистане выросло на 11,5%. Таким образом, парадоксально, но глобальный кризис обернулся для Узбекистана притоком финансов, отчасти компенсировавшим

негативные последствия. Экономика республики продолжила рост на 5,7% в 2022 г., хотя прогнозы в начале войны были более пессимистичными.

Политические и экономические барьеры – от слабых институтов и коррупции до долговых рисков и влияния геополитики – существенно осложняют финансирование проектов международными банками развития. Анализ показал, что в 2020–2025 гг. эти факторы обострились под влиянием беспрецедентных глобальных потрясений (пандемии, войны). Для страны-заемщика, такой как Республика Узбекистан, адаптация к новым реалиям включала проведение внутренних реформ (улучшение прозрачности, снижение доли государства в экономике, усиление банковского надзора) и реагирование на внешние вызовы (антиинфляционные меры, поиск новых партнеров и рынков). Со стороны MDBs наблюдается стремление учесть новые риски: разрабатываются специальные стратегии работы в нестабильных ситуациях, ведутся дискуссии о реформировании самих банков развития для увеличения их капитала и гибкости в кризисах. Все это направлено на то, чтобы смягчить влияние барьеров и глобальной нестабильности и продолжить финансирование критически важных проектов устойчивого развития.

INNOVATIVE
ACADEMY